

QARAQALPAQSTANDA ILIMIY-IZERTLEW JUMISLARINIŃ TIYKARǒI BAǒDARLARI.

Temirxanov.B.U. - University of Innovation Technologies assistant-
oqıtıwshısı

Annotaciya: Qaraqalpaqstanda ilimniŃ rawajlanıwı, Háreketler strategiyasınıŃ nátiyjeleri, Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası akademikleri, Ózbekstan Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi

Annotation: Development of science in Karakalpakstan, results of the Action Strategy, Academicians of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Karakalpak branch of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Tayanısh sózler: Qaraqalpaqstan, párman, ilim, bilimlendiriw, fundamental izertlew, Ilimler akademiyası

Key words: Karakalpakstan, Decree, Science, Education, Fundamental Research, Academy of Sciences

Ózbekstanda ilimniŃ rawajlanıwına jańa túrtki birinshi gezekte Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoev hám Ózbekstan húkimetiniŃ itibarı kúsheyiwı menen berildi. Sh.M.Mirziyoev mámleket Prezidenti etip saylangannan soń ilimniŃ rawajlanıwı ushın úlken áhmietke ie bolǵan 2016-jıl 29-dekabrdegi "Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası akademikleriniŃ jumısın bunnan bılay da jetilistiriw hám xoshametlew ilajları haqqında"ǵı PP-4907-sanlı Pármangá qol qoydı. Usı pármandan gózlengen tiykargı maqset respublikanıŃ ilimiy potencialın bunnan bılay da rawajlandırıw hám bekkemlew, mámleketti sociallıq-ekonomikalıq rawajlandırıwda ilimniŃ rolin kúsheytiw, Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası akademikleriniŃ ilimiy jumısın hár tárepleme qollap-quwatlaw hám xoshametlew, joqarı mamanlıqtaǵı ilimiy kadrlar tayarlawdıń sapasın arttırıwdı xoshametlewden ibarat boldı.

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.MirziyoevniŃ qarar hám biylikleri keleshekte de óziniŃ izbe-izligi hám anıqlıǵı menen ajıralıp turǵanlıǵın atap ótiw

kerek. Sonıń ishinde, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 7-fevraldaǵı "Ózbekstan Respublikasınıń bunnan bılay da rawajlandırıw boyınsha Háreketler strategiyası haqqında"ǵı PP-4947-sanlı Pármanında da bilimlendiriw, mádeniyat, ilim, ádebiyat, kórkem óner hám sport tarawların rawajlandırıw áhmietli ekenligi atap ótilgen. Ilim tarawın rawajlandırıw baǵdarları anıq belgilep berildi, atap aytqanda, ilimiy-izertlew hám innovaciyalıq jumıstı xoshametlew, ilimiy hám innovaciyalıq jetiskenliklerdi ámeliyatqa engiziwdiń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw, joqarı bilimlendiriw mákemeleri hám ilimiy-izertlew institutları janında ilimiy-eksperimentallıq qánigelestirilgen laboratoriyalar, joqarı texnologiyalar orayları, texnoparkler shólkemlestiriw kórsetip ótildi[1,1].

ÓZR IA jumısın qayta shólkemlestiriw procesinde Qaraqalpaqstan bóliminde eki ilimiy-izertlew institutı - Qaraqalpaq tábiyǵıy ilimler ilimiy-izertlew institutı (QTII) hám Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilimiy-izertlew institutı (QGII) sol shtat birliklerinde saqlap qalındı.

Máselen, QTII de 46 ilimiy xızmetker jumıs alıp baradı, olardan 7 i ilim doktorı, 20 ı filosofiya doktorı hám ilim kandidatları bolıp tabıladı. Mámlekettiń hár tárepleme qollap-quwatlawı jas ilimiy kadrlar tayarlaw procesin xoshametledi, jaslardıń ilimiy dóretiwshilikke qızıǵıwshılıǵı payda boldı. Máselen, 1917-2020-jıllarda institut ilimiy xızmetkerleri tárepinen 3 filosofiya doktorı (PhD) hám 4 ilim doktorı (DSc) ilimiy dárejesin alıw ushın doktorlıq dissertaciyaları tabıslı qorǵalǵan[2,1].

Ásirese, Qaraqalpaqstan aymaǵınıń geologiyalıq dúzilisi hám neft-gazlılignin jáne de tereń úyreniw, injenerlik obektlerdi únemli, isenimli joybarlaw hám qáwipsiz ekspluataciyalawdıń injenerlik-geologiyalıq ilimiy tiykarların islep shıǵıw zárúrligi áhmietli baǵdar sıpatında belgilendi.

Aralboyı regionındaǵı qolaysız ekologiyalıq jaǵday sharayatında Aralboyına duzlardıń alıp shıǵılıwı hám onıń topıraq-ıqlım sharayatına jáne xalıqtıń salamatlıǵına tásirin úyreniw úlken áhmietke ie boldı. Qaraqalpaqstan Respublikası regionallıq ekonomikasın izertlew hám demografiyalıq processlerdi modellestiriw

sıyaqlı máseleler menen bir qatarda bul máseleler ilimpazlar ilimiy jumısının tiykarǵı baǵdarına aylandı.

2018-2020-jılları institut ilimpazlarınıń ilimiy-izertlew jumısı sheńberinde 3 fundamental hám 5 ámeliy joybarlar ámelge asırılǵan bolıp, 2020-jıldıń ózinde 173 ten aslam ilimiy jumıslar basıp shıǵarılǵan, olardan 6 maqala Scopus, Web of Science maǵlıwmatlar bazasına kiriwshi ilimiy jurnallarda hám 42 maqala basqa da sırt el ilimiy jurnallarında járiyalanǵan. Sonday-aq, izertlew nátiyjeleri 10 monografiya, oqıw qollanba, sabaqlıq, joqarı oqıw orınları ushın metodikalıq qollanba túrinde basıp shıǵarılǵan. Bunnan tısqarı, ilimiy-izertlew jumısı sheńberinde programmalıq ónimge 1 avtorlıq gúwalıǵı alınǵan[3,1].

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-oktyabrdegi "Ilimdi 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw koncepciyasını tastıyıqlaw haqqında"ǵı PP-6097-sanlı Pármanında Ózbekstanda ilimdi rawajlandırıwdıń áhmiyetli mashqalaları, atap aytqanda, ekonomikanıń real sektori kárxanalarınıń ilimge, jergilikli ilimpazlardıń texnologiyalıq qollanbaları hám ilimiy izertlewleriniń nátiyjelerin ámeliyatqa engiziwge bolǵan qızıǵıwshılıǵınıń tómenligi mámleket ekonomikasınıń texnologiyalıq rawajlanıwına tosqınlıq etip atırǵanı hám mámleketlik byudjetke awır júk bolıp atırǵanı kórsetip ótilgen. Bunnan tısqarı, ilimiy joybarlardıń úlken bólegi mámleket ushın tiykarǵı baǵdar sıpatında emes, al ilimiy shólkemlerdiń baslaması menen qalıplestiriledi, yaǵnıy bunday shólkemler óziniń funkcional wazıypaların ámelge asıradı hám nátiyjege baǵdarlanbaydı. Qaraqalpaqstan sharayatında ilimiy shólkemlerde ilimdi shólkemlestiriw, qárejetlerdi prognozlaw hám ekonomikalıq tallaw sisteması jeterli dárejede rawajlanbaǵan, ilimiy potencialdı rawajlandırıwda jeke menshik sektordıń qatnasıwı tómen dárejede, izertlewshilerdiń sanı xalıqqa salıstırǵanda az.

Ulıwma alǵanda, Ózbekstannıń ózinde ilim hám izertlewlerdi qarjılandırıw dárejesi tómen (2021-jılı - JIÓniń 0,13 procenti), basqa mámleketlerdegey bul kórsetkish biraz joqarı. Máselen, ilimiy-izertlew jumıslarına jalpı ishki ónimniń 5,56% in Izrail, 4,93% in Qubla Koreya, 3,46% in AQSH, 1% in Rossiya, 0,14% in Qazaqstan, 0,07% in Qırǵızstan ajıratadı. Ózbekstan Respublikası ilimdi 2030-

jilga shekem rawajlandiruv koncepciyasina bola, ilimga qaratilatuvin qarjilardin ulesin JIOnin 0,2 procentinen 2 procentine shekem arttiruv rejelestirilgen[4,1].

Koncepciyada maqsetli indikatorlardin strategiyaliq optimal bazasin oz ishine algan milliy bagdarlamani islep shiguv, ilimnin rawajlanuvinin hazirgi darejesi ham keleshek perspektivalarin belgilev ushin ilimiy jumis tarawinda ekspertlik tallaw ham prognozlastiruv jumislarin tayarlaw ham amelge asiruv ahmietli tiykarqi wazypa sipatinda belgilengen. Ilimdi qarjilendiruv sistemasin jetilistiruv ham finansliq resurslardi diversifikaciyalaw ilimiy qollanbalardi qarjilendirwdi qayta korip shigwtdi talap etedi. Hazirgi waqitta ilimiy-izertlew jumislarina ajratilatuvin qarjilar tomendegishe bolistiriledi: mamleketlik qorlar ham izertlew turleri: fundamental izertlewler tarawinda ilimdi rawajlandiruv ham qollap-quwatlaw (15%), ameliy izertlewler (20%), qollanbalar (65%). Qarjilendiruv derekleri mamleketlik byudjet (45-50%), jeke menshik sektor (45-50%), sirt el investiciyalari (5%) esaplanadi.

Mamleket izertlewlerdin tiykarqi bagdarlari ham mamleketlik ahmiyetke iye bagdarlamalardi (mineral resurslar, taw-kan ham janilgi-energetika sanaati, suw resurslarin basqaruw sistemalari, seysmikaliq ham ekologiyaliq qawipsizlikti tamiyinlew, tabiygiy ham texnogen xarakterdegi ayriqsha jagdaylardin aldın alıw ham aqıbetlerin saplastiruv ham basqalar) qarjilendiruv ushin ilajlar koredi. Joqari mamanliqtaqi ilimiy kadrlar tayarlaw tarawi ele de ayriqsha itibardi talap etpekte.

Paydalanilgan adebiyatlar dizimi:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017-yildagi PF-4947-son // <https://lex.uz/docs/3107036>. Murojat: 21.02.2024

2. O'zFA QQB Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqt institutining joriy arxivi. 2020-yil.

3. O'zFA QQB Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqt institutining joriy arxivi. 2021-yil.

4. Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.10.2020-yildagi PF-6097-son // <https://lex.uz/ru/docs/5073447#5073994>. Murojat: 15.12.2024.